

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI” mavzusida

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLAR TO'PLAMI

14-15 IYUN
TERMIZ-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2024-yil 14-15-iyun

Termiz – 2024

UO‘K: 332.1:004(08)

KBK: 65.04ya43

M 52

**“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR
YO‘NALISHLARI” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman**

Mazkur to‘plamda iqtisodiyot, moliya, soliq, bank ishi, raqamli iqtisodiyot, ekonometrika, turizm, buxgalteriya hisobi va audit sohalarida tadqiqot olib borayotgan respublikamizdagi taniqli olim va mutaxassislar, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilar, doktorantlarning zamonaviy tadqiqotlari: mintaqqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni tashkil etishning innovatsion yechimlari, mintaqqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish masalalari; mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari, mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta’minlash va pul-kredit tizimini takomillashtirish yo‘llari, buxgalteriya hisobi va auditni rivojlantirish orqali mintaqqa taraqqiyotini ta’minlashning ustuvor yo‘nalishlari kabi masalalar o‘z aksini topgan. Mazkur to‘plam materiallaridan barcha turdagi ta’lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar, magistrlar, talabalar hamda sohaga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy kengashining 2024-yil 23-maydagi № 7-bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Mas’ul muharrirlar:

A.Sh.Shaydullayev - TerDU ilmiy ishlar va innovatsiyalar boyicha prorektori;
O.A.Abdug‘aniyev - TerDU Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani.

Tahrir hay’ati a’zolari:

E.X.Avazov	O.Q.Xatamov
O‘.D.Rajabov	G.M.Abdulxayeva
S.J.Gadoyev	B.E.To‘rayev
O.T.Mahmudov	N.J.Nurmatov
S.T.Toshaliyeva	U.T.To‘lakov

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

ISBN: 978-9910-724-37-4

© Termiz davlat universiteti

© “Surxon ilm nashri” nashriyoti, 2024-y.

***Termiz davlat universiteti rektori Toshqulov Abduqodir Hamidovichning
kirish so‘zi***

Hurmatli konferensiya ishtirokchilari!

Bugun biz “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya doirasida bir-birimiz bilan fikr almashish uchun to‘planganimizdan mamnunmiz. Mintaqalarni barqaror rivojlantirish orqali ijtimoiy muammolarning hal etilishini ta‘minlash, mahalliy budjetlarning daromad manbaini kengaytirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish bugungi kun talabiga aylanmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomalarida “Birinchi navbatda, hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni qisqartirish, barcha tuman va shaharlarni bir maromda rivojlantirish bo‘yicha yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Hozirgi davrga kelib Markaziy Osiyoda aholisi milliondan ortiq shaharlar 7 taga yetdi. Mintaqamizda poytaxtlar bilan bir qatorda boshqa yirik shaharlar ham “o‘shish nuqtalari”ga aylanmoqda” - deb ta‘kidladilar.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo‘naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo‘yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni kengaytirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Bugungi kunda turlicha taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatlar o‘zlarining iqtisodiy yuksalishini mintaqaviy xususiyatlarga yondashish asosida tashkil etishga intilmoqdalar. Shu o‘rinda viloyatimizning geografik joylashuvini inobatga olgan holda, mintaqa iqtisodiy-moliyaviy salohiyatidan keng foydalanish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Aynan shu maqsadda tashkil etilgan “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya davomida yuqorida tilga olingan masalalar yechimlarining topilishi, muhokama davrasiga aylanishi, mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishga intilayotgan tadqiqotchilar uchun tajriba olish, malakalarini oshirish maydoniga aylanishi muqarrar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon asosida hududlarni iqtisodiy isloh qilishning quyidagi ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi:

- mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish;
- hududlarda xizmat ko‘rsatish va xizmat sohalarini rivojlantirish orqali xizmat ko‘rsatish hajmini 3 baravarga oshirish;

- o'рта va yirik shaharlar hamda aholisi 300 mingdan ko'p bo'lgan tumanlarda zamonaviy bozor xizmatlari, ta'lim, tibbiyot, yuridik, san'at, turizm mehmonxona va umumiy ovqatlanish hamda transport xizmatlarini rivojlantirish.

O'ylaymizki, anjuman doirasida ishlab chiqiladigan ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan taklif va tavsiyalar albatta, mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga, uning jahon hamjamiyatidagi o'rnini yanada mustahkamlashga, aholi turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Konferensiya ishtirokchilarining kelajakdagi faoliyatlariga ilmiy yutuqlar hamroh bo'lsin, anjuman ishiga muvaffaqiyat tilayman!

Chakana turdagi savdoda raqobat juda katta. Bu yirik savdo kompaniyasi ham, minimal sarmoyaga ega bo'lgan yosh tadbirkor ham o'z do'konini ochishi mumkinligi bilan bog'liq. Ularning joylashuvi, savdo hajmi, assortimenti har xil bo'ladi, ammo ular ikkala variantni ham xaridorlarini topishlari mumkin. Shunday ekan, ulgurji va chakana savdo o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagilardan iborat:

- 1) ulgurji savdoning hajmi, qoida tariqasida, kattaroqdir;
- 2) ulgurji korxonaning xizmat ko'rsatish maydoni odatda kattaroqdir;
- 3) savdo korxonasining joylashgan joyiga kamroq e'tibor beriladi.

Ulgurji savdo chakana savdo tashkilotlariga tovarlarni sotish bo'yicha vositachilik faoliyatining barcha turlarini qamrab oladi; sanoat, savdo, qishloq xo'jaligi sohasidagi korxonalar, ijtimoiy soha muassasalari, professional xizmatlar; yoki ulgurji savdo sohasidagi boshqa vositachilar. Chakana savdo esa tovarlarni tijorat maqsadlarida foydalanish huquqisiz, yakuniy iste'mol uchun aholiga naqd pulda alohida yoki oz miqdorda sotishni nazarda tutuvchi savdo sohasidagi faoliyatni amalga oshirishdir⁴⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Новаков А.А. Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы. Инфра-Инженерия. 462 стр.2013
2. Анри Крие, Жоэль Жаллэ. Внутренняя торговля. Перевод с французского Б.П.Нарумова Общая редакция кандидата экономических наук В.С.Загашвили Москва «УНИВЕРС» 1993
3. Пименова Е. Н. Защита прав участников торгового процесса. Споры, практика разрешения, часто задаваемые вопросы и ответы на них, 2009
4. Елена Логинова, Коммерческая деятельность: конспект лекций, 2008
5. Правила розничной торговли в Республике Узбекистан. С изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУз от 12.11.2013 г. № 306

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALARNI HUDUDLAR KESIMIDA TO'G'RI TAQSIMLASH, HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHINING ASOSI

Otajonova Charosxon Polvonquli qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish" kafedراسi tayanch doktaranti

Barchamizga ma'lumki mamlakatlarning barqaror iqtisodiy o'sish hamda iqtisodiy rivojlanishga erishishda ta'sir etuvchi omillardan eng muhimi, mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, investitsiyalar iqtisodiyot drayveri bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda respublikamizda foal investitsiyalarni jalb qilish borasida juda ko'plab qonunlar, qarorlar farmonlar, dasturlar, loyihalar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida esa mamlakatimiz iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmi

⁴⁴ Правила розничной торговли в Республике Узбекистан. С изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУз от 12.11.2013 г. № 306

tobora oshib bormoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida 2023-yilda respublikamiz iqtisodiyotida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 2017-yildagiga taqqoslaganda 2,2 marotaba ortib, 352,0 trln. soʻmga yetdi. Ushbu investitsiyalarning yalpi ichki mahsulot (YaIM) dagi ulushi esa 22,7 foizdan, 33,0 foizgacha oshganligini koʻrishimiz mumkin.

Shuningdek, mamlakatimizda toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar va kreditlarni jalb qilishning ham keskin darajada oshib borayotganligi, oxirgi 6 yil davomida investitsiya mablagʻlari hajmining ortishida ham muhim omillardan biri boʻldi. Bu davrda ushbu koʻrsatkich 5,7 marotaba oshdi va 2,4 mlrd. AQSh dollaridan 14,2 mlrd. AQSh dollariga yetdi. Mos ravishda toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar va kreditlarning YaIMdagi ulushi ham 4,0 foizdan 15,6 foizgacha ortdi.

Investorlar uchun yaratilgan qulay sharoit-sharoitlar natijasida mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan firmalar, korxonalar soni ham 1,7 barobar oshib 285,0 mingtadan 485,0 mingtaga yetdi. Shu jumladan, chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar soni 2,6 marotaba ortib, 5,5 mingtadan 14,1 mingtaga yetdi.

Davlat - xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari orqali xususiy sektor mablagʻlarini ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyatga ega boʻlgan tarmoqlarga jalb qilish respublikada olib borilayotgan investitsiya siyosatining muhim yoʻnalishlaridan biriga aylandi.

Bu sohada ilk qadamlar bor yogʻi 5 yil avval tashlagan boʻlsa ham, bugungi kunda Oʻzbekistonda umumiy qiymati 17 mlrd. AQSh dollariga teng boʻlgan 1018 ta davlat sherikchilik doirasidagi loyihalar imzolandi⁴⁵.

Respublikamizga faol investitsiyalarni jalb qilish hamda investorlar faoliyatini qoʻllab-quvvatlash maqsadida "Oʻzbekiston - 2030" strategiyasida ha bu sohaga doir bir qancha chora-tadbirlar belgilab olingan. Ular quyidagilar:

- 250 milliard AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarni oʻzlashtirish;
- davlat-xususiy sheriklik doirasida 30 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalarni jalb qilish;
- asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar hajmining yillik oʻrtacha 7 foiz atrofida oʻsishini taʼminlash;
- hududlarning investitsion reytingini yuritish, har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, uning investorlar uchun jozibadorligini yanada oshirish⁴⁶.

Mamlakatimizda faol investitsiyalarni jalb qilish borasida juda koʻplab islohotlar amalga oshirilayotganligiga qaramasdan ushbu sohada ham bir qancha kamchiliklar mavjud. Jumladan jalb qilinayotgan investitsiyalarning hududlar va tarmoqlar kesimida notekis taqsimlanganligini buning yaqqol misolidir.

Misol uchun, asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi boʻyicha mamlakatimiz hududlarini (Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar) tahlil qilib oladigan boʻlsak: yuqori va quyi oʻrinlarni egallagan uch hudud hajmlari orasidagi farq 2023-yilning yanvar-dekabr oylarida qariyb 3,7 baravarni, toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar va kreditlar boʻyicha esa 2,9 baravarni tashkil

⁴⁵ Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining 2023-yil yakunlari boʻyicha hisoboti. - www.imrs.uz

⁴⁶ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Oʻzbekiston – 2030" strategiyasi toʻgʻrisida"gi Farmoni. PF-158-son. 12.09.2023.

etdi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilingan eng yuqori hudud 2023-yil yakunlari hisobi bo'yicha Buxoro viloyatiga to'g'ri kelib 12 496,0 mlrd.so'mni, eng past ko'rsatkichni qayd qilgan hudud esa Xorazm viloyatiga to'g'ri kelib 1 399,7 mlrd.so'mni, o'rtacha hajm esa Toshkent viloyatiga to'g'ri kelib 6 080,4 mlrd.so'mni tashkil qilganligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

Hududlar kesimida investitsiyalarning bunday yuqori tafovut bilan farq qilishi hududlarning iqtisodiy jihatdan ba'zi hududlarning rivojlanishiga olib kelsa boshqa bir hududlarning esa rivojlanishdan orqada qolishiga, buning natijasida esa iqtisodiy jihatdan orqada qolayotgan hududda ishsizlikning ko'payishi natijasida, aholining iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan hududlarga ko'chib o'tishga hamda shu kabi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga olib keladi.

1-jadval

Hududlar kesimida asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar, mlrd. so'm (2023-yil yakunlari hisobi bo'yicha)⁴⁷

No		To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	O'z.Res kafolati ostida xorijiy kreditlar	Kafolatlanmagan boshqa investitsiya va kreditlar
	O'zbekiston Respublikasi	84 311,6	21 153,4	82 419,8
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 829,2	1 221,4	4 266,7
2	Andijon	7 501,3	555,5	3 202,8
3	Buxoro	12 496,0	1 826,6	5 805,1
4	Jizzax	4 382,0	328,5	5 562,3
5	Qashqadaryo	3 959,6	1 804,0	6 043,0
6	Navoiy	6 296,8	2 070,1	7 946,7
7	Namangan	1 722,5	783,8	7 856,9
8	Samarqand	6 894,0	1 008,1	3 616,9
9	Surxondaryo	8 083,5	513,0	2 520,8
10	Sirdaryo	9 722,7	101,1	2 700,8
11	Toshkent	6 080,4	1 757,0	17 432,3
12	Farg'ona	5 229,7	401,5	3 822,8
13	Xorazm	1 399,7	538,1	3 403,6
14	Toshkent shahri	8 714,2	8 244,7	8 239,1

Shu kabi nomutanosibliklarni bartaraf qilish uchun har bir hudud uchun maxsus investitsiya siyosatini, dasturlarini ishlab chiqish zarur. Investitsiyalar kirib kelishi jihatdan orqada qolayotgan hududlarning orqada qolish sabablari chuqur tahlil qilinishi, o'sha hududlarda investorlar uchun infratuzilma, transport, tashish va saqlash xizmatlarini rivojlantirish, soliq imtiyozlari va pul-kredit imtiyozlarini joriy qilish zarur. Shuningdek, investitsiyalarni hududlar va tarmoqlar kesimida to'g'ri taqsimlash

⁴⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Davlat Statistika Agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi – www.stat.uz.

borasida rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasini o‘rganish, iqtisodiy jihatdan bizning mamlakatimizga o‘xshash mamlakatlar tajribasini eksperiment qilib ko‘rish ham yuqorida aytib o‘tilgan muammolarning yechimi bo‘lim xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. PF-158-son. 12.09.2023.
2. Imomov X.X. Investitsiya. (Darslik). – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 408b.
3. Investitsiya mahorati (Matn): qo‘llanma / M.P.Eshov, Ch.S.Mirzayev, A.N.Tursunov. – T.: “Manaviyat”, 2020. 168 bet.
4. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar institutining 2023-yil yakunlari bo‘yicha hisoboti. - www.imrs.uz.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi – www.stat.uz.

WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP: SOCIO-ECONOMIC MOTIVATIONS AND FACTORS

Qazaxbaev Erkinbay Sarsen o‘g‘li

Karakalpak state university, Scientific researcher

The Republic of Uzbekistan pays special attention to supporting and developing the economic opportunities of women. Our country has adopted and is implementing many legislative and regulatory acts regulating issues of gender equality and entrepreneurship. The successful implementation of these measures serves to achieve the set goal - increasing the economic activity of women in the process of development of New Uzbekistan. The Millennium Declaration, adopted by the UN General Assembly, declared the promotion of gender equality and the empowerment of women as one of the main development goals. Gender parity is recognized as a key goal in the field of human development, therefore, achieving economic growth and improving the well-being of the population is impossible without the effective participation of women in this process. The world as a whole has entered a stage where an increasing number of countries are moving towards establishing equal rights for men and women. But it goes at different speeds in different areas.

In the modern world, women make up almost half of those employed in the global economy and create 37 percent of total GDP. According to the International Labor Organization, women's business has become a significant part of global entrepreneurship, and its development shows that the future of small businesses largely depends on the entry of women into economic sectors. According to experts, companies with women on their boards of directors and top management are ahead of similar structures in which women are not among senior managers in many economic indicators. According to expert forecasts, ensuring equal participation of men and women in economic processes will increase global GDP by 26% by 2025. There are a lot of women in Uzbekistan with high potential and a desire to develop. Despite the

MUNDARIJA:

Termiz davlat universiteti rektori Toshqulov Abduqodir Hamidovichning kirish soʻzi.....3

1-SHOʻBA. MINTAQA IQTISODIY SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Тухлиев Н. Креатив иқтисодиёт: муаммолар ва имкониятлар.....	5
Тошқулов А.Х. Қишлоқ хўжалиги корхоналари иқтисодий фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш.....	13
Алмарданов М.И. Худудларда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлаштиришнинг устувор йўналишлари.....	17
Mahmudov N.M. Oʻzbekiston iqtisodiyotini jadal rivojlantirish asosida yuqori iqtisodiy oʻsishga erishish yoʻllari.....	20
Эргашев Р.Х. Мева-сабзавотчилик маҳсулотлари кооперацияси ва унинг самарадорлигини ошириш.....	24
Хужамкулов Д.Ю. Аҳоли турмуш фаровонлигини оширишнинг асосий омиллари.....	32
Abdixalilov Oʻ.U. Mevalardan sharbat ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida xomashyo va tayyor mahsulot sifatini muvofiqlashtirish.....	34
Abdurakhmonov B. Priority areas of socio-economic development in the region.....	35
Akramov B.O. Mintaqalarning iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish xususiyatlari.....	37
Allaniyazov P.A. The economic potential of the region and the possibilities of using smart technologies in the development of poultry farms.....	40
Bobanazarova J.X., Salohiddinova M.A. Yoshlar orasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning oʻziga xos xususiyatlari.....	43
Болтаев Ж. Оилавий тadbirkorликни ривожлантиришда берилаётган имкониятлар.....	46
Джанадилова Д.К. Экономический потенциал региона и возможности развития железнодорожных грузовых перевозок.....	50
Egamnazarova G. The status of the population's use of the stock market in Uzbekistan.....	52
Embergenov A.J. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishga innovatsion yondashuv.....	55
Ergasheva K.I. Transport jarayonlarini optimallashtirish: logistik yechimlarning roli.....	58
Isakov A.Y. Oʻzbekistonda mintaqa infratuzilmasini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari.....	60
Ismailov A.M. Oʻzbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbollari.....	64
Ismailov A.M. Sanoatda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish..	67
Jumanazarova F.Sh. Oʻzbekiston Respublikasida tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish.....	69

Jumayeva S.B. Surxondaryo viloyati iqtisodiyoti tarmoqlarining investitsion faoliyati tahlili.....	67
Kadirova Sh.I. Sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini samarali boshqarishning tavsifi va tendensiyalari.....	75
Калбаева Ш.Б. Эффективное использование экономического потенциала региона и развитие грузовой логистики.....	78
Karimov J.K., Rahimboyev M.I. Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiy tarmoqlarida bandlar dinamikasi.....	80
Kasimov A.A. Sanoat tarmoqlarini samarali joylashtirish yo‘llari va mexanizmlarini takomillashtirish.....	82
Мирзаев З.А. Саноат корхоналарида иқтисодий ўсишнинг ўзига хос жиҳатлари.....	88
Мирзаев З.А. Анализ факторов влияющих на экономический рост предприятий.....	92
Mambetkarimov S.M. Problems of using the economic potential of the region and developing a green economy.....	96
Muratov A.T. Main methodological approaches to assessing the impact on the level of economic and financial potential of the region.....	99
Musabaev R.X., Janabaev A.J. Kichik biznes yakka tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash, investitsiyalar kiritish va echkichilik sohasini rivojlanish imkoniyatlari.....	101
Nabiyeva N.N. Iqtisodiy o‘sish va ishsizlik.....	103
Normurodov A.A. Challenges of inclusive and sustainable economic growth in Uzbekistan.....	106
Nurmatov N.J. Iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resursidan samarali foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	109
Oripova G.N. Mintaqada ichki savdo rivojlanishini tadqiq etishning nazariy-metodologik jihatlari.....	112
Otajonova Ch.P. O‘zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilinayotgan investitsiyalarni hududlar kesimida to‘g‘ri taqsimlash, hududlar iqtisodiy rivojlanishining asosi.....	115
Qazaxbaev E.S. Women’s entrepreneurship: socio-economic motivations and factors.....	118
Qdirbaeva A.M. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish va tadbirkorlikning jadal rivojlanishini ta’minlash.....	121
Raximov A.I. Hududlarning ta’lim xizmatlari ko‘rsatish sohasini rivojlanishi mintaqa iqtisodiyotiga ta’siri (Xorazm viloyati misolida).....	124
Saatmurotov Sh. Analysis of industrial production of Surkhandarya region.....	127
Собитова Р.С. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш.....	129
Собитова Р.С. Саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражаси.....	138

Тиркашев У.М. Иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли даромадларини ошириш.....	143
Тоҗиёева М.В. Hududlarda inson resurslaridan samarali foydalanish.....	148
Тўхтамуродов Д.Н. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришга таъсир кўрсатувчи омилларнинг ўзаро боғлиқлиги.....	150
Umarova G.T. Aholi bandligining mintaqaviy xususiyatlari va tarmoq tarkibi tahlili.....	153
Utepbergenov A.A. Mintaqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishda qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talab va sug‘urta xizmatlarining roli.....	156
Xalimjanov D.E., Po‘latqulova I.Sh. Oziq-ovqat xavsizligini ta‘minlashda mintaqqa iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish.....	159
Xalimjanov D.E., Yoqubjonova N.U. Klasterlar – mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy asosi sifatida.....	163
Xayitmuradov A.G‘. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish modeliga o‘tish muammolarini hal qilishning asosiy konseptual yondashuvlari.....	167
Xo‘jamqulov B.T. Surxondaryo viloyatida qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	171
Xudayberganov D.T., Farxodova Sh.D. Mintaqada savdo salohiyatini oshirish masalalari.....	174
Yuldashev F.T. Korxonalarda ishlab chiqarishning asosiy yo‘nalishlari.....	177
Зарипов Х.З. Инсон капитали ҳақидаги илмий фикрнинг назарий асослари ва ривожланиши.....	179
Зарипова М.Ж. Юқори малакали кадрлар тайёрлаш механизми иқтисодий барқарорликни таъминлаш омили сифатида	182
Зарекеев А.А. Перспективы повышения эффективности производства на виноградниках в эффективном использовании экономической мощности региона.....	185
2-SHO‘BA: MINTAQA IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI PROGNOZLASHTIRISH MASALALARI.	
Xatamov O.Q., Ibragimov Q.T. Uy-joy qurilish korxonalarining uchun uzoq muddatli majburiyatlarning mahsulot tannarxiga nisbati tahlili.....	188
Абдуғаниев О.А. Минтақаларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини полином моделлари бўйича адаптив баҳолаш ва кўп вариантли прогнозлаш.....	189
Abduxoliqova M., Rashidova N., Botirov Sh. Menejment va boshqaruv.....	194
Axmedov A.B. Increase the investment attractiveness of the region based on the development of investment marketing.....	197
Ахмедов З.С. Транспорт-логистика марказларини рақамлаштиришнинг иқтисодий аҳамияти.....	201
Badalbaev F.S. Modern manager-competitive manager.....	204

Бобомуратов И.И. Паррандациликда статистик кўрсаткичлар тизимини шакллантириш хусусиятлари.....	209
Boymirzayev F.R. Dirixle masalasini Puasson tenglamasi uchun umumlashtirish.....	212
Hojiqulova F.D. Surxondaryo viloyati aholi jon boshining asosiy kapitaliga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmini ARIMA modeli yordamida prognozlashtirish.....	215
Ibragimov Q.T., Sheraliyeva N.A., Ergashova I.G’. Surxondaryo viloyatidagi uy-joy qurilish korxonalarining rentabellik darajasi bo‘yicha tahlil.....	222
Jo‘rayev O.A. Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini baholash.....	224
Kalimullina N.V. Qurilish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini to‘rli graf usullari yordamida baholash.....	226
Kamoldinov M.B. “Iqtisodchilar uchun matematika” fanini o‘qitishda tor tebranish tenglamasi uchun ocal va nolokal hamda koshi masalaning umumlashgan yechimini Sobolev fazosida zamonaviy metodlar yordamidagi yechimlarini mavjud va yagonaligi haqida.....	232
Куйчиев О.Р., Маматкулов Л.О. Влияние цифровых технологий на производительность труда и экономический рост.....	235
Mamatkulov T.D. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda hududiy mehnat resurslaridan samarali foydalanish yo‘llari.....	237
Matëkubova D.O. Бизнес тузилмаларини диверсификация қилиш моделлари ва усуллари.....	240
Matëkubova D.O. Иқтисодиётларни жадал интеллектуаллаштириш шароитида маҳаллий бизнес тузилмаларининг инновацион ривожланиш динамикаси.....	244
Opayev B.A. Hududda kichik biznes rivojlanish tendensiyasining iqtisodiy-statistik tahlili va mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish yo‘llari.....	247
Qulboshev M.P. Impact of artificial intelligence on economy	251
Shakarova D.R. Temir yo‘l transportida blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish	255
Tashbayev B.U., Boborajabova N.O. Biznes yuritishda siyosiy va huquqiy omillar.....	257
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	260
Toшалиева С.Т. Худуд кичик тadbirkorlik фаолияти ривожланишини баҳолашда динамик эконометрик моделлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	262
Turayev B.E. Qurilish ishlab chiqarish hajmiga investitsiyalar ta’sirini ekonometrik baholash.....	269

Utebergenov A.O. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalangan holda temir yo‘l sanoatida xizmat ko‘rsatishga asoslangan biznes modellar.....	273
Xojanazarov N.R. Mintaqtada iqtisodiy o‘shishni oshirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va zaruriyati.....	277
Xolmurodov O.V. Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar hajmini prognozlash.....	279
Xolov A.X., Ummatqulov T.U. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish modellari.....	282
Xudoyberdiyev J.J. O‘zbekiston Respublikasida kambag‘allik darajasining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini va uni aniqlash mezonlari.....	288
Xuramov S.A. Raqamli iqtisodiyot texnologiyalarining tavsifi.....	294

3-SHO‘BA: MINTAQADA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.

Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Зиёрат туризмни ривожлантиришда туристик кластерлаш усулидан фойдаланиш йўллари.....	298
Эргашев Р.Х., Узоқов Ж.Н. Минтақанинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишда зиёрат туризм тармоғининг аҳамияти.....	302
A‘zamov S.A. O‘zbekistonning turizm salohiyati.....	307
Aliyarov O.A. Surxondaryo viloyati turizm salohiyatini oshirish yo‘llari.....	310
Amaniyazova R.B. Mintaqada turizmni rivojlantirish imkoniyatlari.....	313
Axrorova N.U. Talabalar turizmining sayohat va turizmning boshqa turlari bilan integratsiyalashuv jarayonlari.....	317
Eshbekov M. O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	319
Jumaniyazova R.Q. Turizm infratuzilmasining shakllanishida innovatsiyalarni ahamiyati.....	324
Kadirov O‘.B. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos jihatlari.....	327
Kobilova Z.B. Theoretical issues of the assessment of touristic and recreational potential in our country.....	329
Nazarov X.A. Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda geoaxborot texnologiyalarning ahamiyati.....	333
Панжиева Н.Н. Стратегии улучшения региональных рынков туристических услуг.....	336
Пулатова С.Ю. Государственное регулирование в развитии сферы культурного туризма.....	338
Пулатова С.Ю. Мировой опыт государственного регулирования культурного туризма.....	341
Ражабов Ў.Д. Ўзбекистонда маҳаллий ва халқаро диний туризмни ривожлантириш истикболлари.....	343
Umarov Dj.S., Zurobov J.A. Turizmni rivojlantirish amaliyoti va amaldagi tamoyillar.....	346

Zaripboyeva U. Xorazm viloyatining turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	348
Xamzayeva D.S. O‘zbekistonda ekoturizmning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari.....	352

**4-SHO‘BA: MINTAQADA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI
TA’MINLASH VA PUL-KREDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH
YO‘LLARI.**

Бобакулов Т.И. Ўзбекистон республикасида пул-кредит сиёсатини такомиллаштиришнинг долзарб муаммолари.....	358
Худойкулов С.К. Худудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш методологияси.....	364
Саттаров О.Б. Тижорат банклари рейтингига таъсир этувчи омилларнинг амалий таҳлили.....	371
Тошматов Ш.А. Солиқ функциялари ва улардан иқтисодиётни тартибга солишда фойдаланиш масалалари.....	375
Absamatov A.E. Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatida islomiy bank xizmatlari joriy etish masalalari.....	381
Absamatov A.E. Tijorat banklarida islomiy moliyalashtirish xizmatlarning xususiyatlari.....	384
Agzamov A.T., Nurmatov N.J. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘ini hisoblash va undirish tartibini yanada takomillashtirish yo‘llari.....	387
Aliyarov O.A., Amonov M.O. O‘zbekiston Respublikasining pul-kredit siyosati, tijorat banklarining maqsadi va vazifalari.....	395
Aralova G.B. Zamonaviy sharoitda O‘zbekiston sug‘urta bozorini rivojlantirish masalalari.....	399
Ashurov J.E. Tizimli ahamiyatga molik banklar faoliyatiga nazariy qarashlar.....	401
Avazov E.X. Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati va bartaraf etish yo‘llari.....	403
Gadoyev S.J. Kredit mexanizmining elementlari o‘rtasidagi aloqadorlikni ta’minlash masalalari.....	406
Gadoyev S.J., Toshpulatova D.Dj. Kredit mexanizmining zamonaviy holati.....	409
Ибодуллаев Ш.Т. Тижорат банкларининг рақобатбардошлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари.....	414
Imomova M.V. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mahalliy soliqlarning o‘rni.....	416
Ismoilov M.Q. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni taminlashda hududlarning soliq potensialining o‘rni.....	418
Жумаев Ш. Солиқ маъмурчилигида солиқ тўловчиларга кўрсатиладиган хизматларни такомиллаштириш.....	421
Камалов М.Н. Лизинг хизматларининг афзалликлари ва хусусиятлари.....	425

Махмудов О.Т., Алламуродова Ф.А. Тижорат банклари рейтингини аниқлашнинг зарурлиги ва аҳамияти.....	428
Махмудов О.Т. Euromoney методи бўйича тижорат банклари рейтингини аниқлаш услуги.....	431
Мўминова М.Б. Иқтисодий модернизиациялаш шароитида банкларни инновацион бошқаришни такомиллаштириш.....	435
Muhitdinova N.I., Yodgorova Z.Y. O‘zbekistonda pul-kredit siyosatini amalga oshirish konsepsiyasi.....	438
Narboyev S.A. Korxonaning moliyaviy salohiyatini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	440
Norqulova Sh. Moliya tushunchasi va uning funksiyalari.....	442
Pardayev X.G‘. Davlat moliyani boshqarishda moliyaviy nazoratning ahamiyati.....	445
Pardayev X.G‘. Davlat moliyaviy nazoratining iqtisodiy mohiyati.....	448
Қиёсов Ш.У. Жисмоний шахслар даромадларидан олинадиган солиқ: хусусиятлари ва вазифалари.....	451
Qodirov B.T., Razzaqov M.B. Ways to ensure financial stability and improve the monetary system in the region.....	454
Қодиров Б.Қ. Тўғри ва эгри солиққа тортиш ҳисобини такомиллаштириш йўллари.....	457
Расулов Д.Д. Тижорат банкларида ипотека кредитларини молиялаштиришнинг назарий асослари.....	460
Sadullayeva M.G‘. Хорижий кредитлар орқали капитал жалб қилиш.....	463
Sultanov Sh. Mintaqada bank xizmatlari samaradorligini oshirish masalalari.....	466
Тўхсанов Қ.Н. Солиқ қарздорлигини ундириш усулларини такомиллаштириш.....	469
Тоҳиров М.Т. Мамалакатимизда субсидия тизимида доир муаммолар.....	473
Тугалов Б.Қ. Валюта рискни бошқаришда хеджирлаш усулидан фойдаланишнинг аҳамияти.....	475
To‘lakov U.T. Mintaqada moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash yo‘llari.....	477
Turanov M.Sh. Tijorat banklarida foydasini shakllantirishning nazariy asoslari.....	480
Turanov M.Sh. Foydaning iqtisodiy mohiyati va uni shakllantirishning nazariy xususiyatlari.....	482
Туропова Н.Х. Худудларни ривожлантиришда тартибга солувчи солиқларнинг аҳамиятини ошириш масалалари.....	485
Умарова М.Б. Ўзбекистонда банкларини трансформациялаш жараёнида рақамли банк хизматларни жорий этиш усуллари.....	490
Xalikchayeva S.I. Mintaqa moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda soliq bazasini aniqlashning ahamiyati.....	492
Зайнутдинов Б.О. Солиқ маъмуриятчилигини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ва солиқ назорати методологиясини такомиллаштириш.....	495

Ziyodullayev S.M. Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirish bo'yicha xorij tajribasi.....	499
Zokirova G.A. Mintaqada moliyaviy savodxonlikni oshirish yo'llari.....	504
5-SHO'BA: BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQA TARAQQIYOTINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.	
Исмоилов Ш.С. Асосий воситаларнинг ҳисоби ва аудити.....	507
Давлетов И.Р. Корхонани тугатиш: муаммо ва ечимлар.....	510
Bobojonova M.O. Raqamli iqtisodiyot va uning buxgalteriya hisobida tutgan o'rni.....	513
Maxmudova Sh.E. Korporativ boshqaruv va ichki auditning uzviy bog'liqligi.....	516
Мусабает Р.Х., Жанабаев А.Ж. Қорақолпоғистон Республикаси худудида чорвачилик, кичик бизнес ва бухгалтерия ҳисобининг зарурлиги ва вазифалари.....	518
Qlichev B.P. Korxonalar faoliyatini rivojlantirishda operatsion faoliyat tahlilining zarurligi.....	522
Рахматова Ш.Ш. Бухгалтерия ахбороти сифат тавсифининг замонавий талқини.....	524
Шаякубов Ш.К. Вопросы классификации видов и статей коммерческих расходов.....	527
Tashbayev B.U., Aliboyev A.D. Biznesda mahsulot tannarxi va uni kamaytirish.....	530
Toyirov A.Y., Sadullayev O.T. Buxgalteriya hisobi va auditning mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	532
Yusupov G.A. Ichki auditning funksiyalari.....	535

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“MINTAQANI IJTIMOY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2024-yil 14-15-iyun

Muharrirlar: A.Sh. Shaydullayev, O.A.Abdug‘aniyev

Musahhah: O.Nizomiddinov

Texnik muharrir: A.Bo‘riyev

Kompyuterda sahifalovchi: F.Abdimurodov

Terishga 11.06.2024-yilda berildi.

Bosishga 14.06.2024-yilda ruxsat etildi.

Bichimi 60x84 ¹/₁₆. Hajmi 34 bosma taboq. Buyurtma № 46. Times New Roman
garniturasida. Ofset usulda chop etildi. 100 nusxada. 545 bet.

“SURXON ILM NASHRI” nashriyoti.

Termiz davlat universiteti NMM bosmaxonasida chop etildi.